

TAKRORNING LINGVISTIK MOHIYATI

Nomozova Mohichehra Rustamovna

Termiz davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7405852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada takroriy so'z va takror hodisalari farqlanib, tilshunoslikdagi o'rni, uning o'rganilishi, mumtoz adabiyotda ham tilshunoslikdagi bugungi kundagi ahamiyati, boshqa tillardagi takrorlar bilan bog'liqligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: takror, takrir, mukarrar, leksikologiya, reduplikatsiya, disfemizm, ko'p ma'nolilik, juft so'zlar, tilning ichki imkoniyati.

ЯЗЫКОВАЯ СУЩНОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ

Аннотация. В данной статье выделяются повторяющиеся слова и повторяющиеся явления, обсуждаются их место в языкознании, их изучение, их значение в языкознании в классической литературе сегодня, а также их связь с повторами в других языках.

Ключевые слова: повторение, лексикология, редупликация, дисфемизм, полисемия, двойные слова, внутренние возможности языка.

LINGUISTIC ESSENCE OF REPETITION

Abstract. In this article, repeated words and repeated phenomena are distinguished, their place in linguistics, their study, their importance in linguistics in classical literature today, and their connection with repetitions in other languages are discussed.

Key words: repetition, repetition, repetition, lexicology, reduplication, dysphemism, polysemy, double words, internal possibility of language.

KIRISH

Badiiy asarda qo'llangan til birliklari boshqa uslublarga nisbatan uslubiy vazifa bajarish, emotsional-ekspressivlikligi bilan ajralib turadi. Takror adabiyot fani nuqtai nazaridan o'rganilsa ham, tilshunoslikda ham o'rganilishi kam sonli tadqiqotlarda uchraydi.

O'zbek tilining izohli lug'atida takror arabcha tildan olingan bo'lib, birinchi berilishida "qaytariq, matndagi takrorlar" ma'nosida, ikkinchi berilishida "ikkinchi yoki ko'p marta; yana, qayta-qayta ma'nosida izohlab ketilgan.

Takror haqida gap borar ekan, lug'aviy – nutqiy hodisa bo'lgan takroriy so'zni badiiy adabiyotdagi takroriy san'atlardan farqlash lozim bo'ladi. Takroriy so'z leksema harakteriga ega bo'lib asosan, nominativ vazifa bajaradi va nutqda biron-bir voqea-hodisa, harakatning miqdoriy ko'pligini anglatib keladi. Masalan: ishlay-ishlay charchadi, kula- kula gapirib berdi kabi.

Takroriy so'z bilan takrorlash usuli kommunikativ vazifasi, ma'no va strukturasi, matnda qo'llanish xususiyatlari bilan farqlanadi. Takroriy so'z leksema, ya'ni bitta so'z yonma-yon takrorlanadi. Takroriy so'z aynan bir so'zning ikki bor talaffuz qilinishidan yuzaga keladi, bunday so'zlar orasiga chiziqcha qo'yiladi, talaffuzda yengil to'xtam bilan ajratiladi. Takroriy so'z ham badiiy tilde ma'lum uslubiy vazifa bajaradi.

METOD VA METODOLOGIYA

Tilshunoslikda takror hodisasi reduplikatsiya termini deb ham yuritiladi.

Reduplikatsiya (lot. reduplicatio ikkilanish, qo'shaloqlanish) (tilshunoslikda) — so'zdagi dastlabki bo'g'inni yoki o'zakni, butun so'zni takror qo'llash bilan takroriy so'z, grammatik shakl hosil qilish usulidan iborat fonomorfoloqik hodisa. Shu nuqtai nazardan qisman va to'liq

reduplikatsiya turlari farqlanadi. hozirgi o'zbek tilida so'z shaklining bu turi ko'plik, davomiylik va takroriylik kabi grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Reduplikatsiya yo'li bilan hosil qilingan birliklarda leksikgrammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qiladi. Masalan, baland -baland (imoratlar), dasta -dasta (gul), kula -kula, o'sha -o'sha, ming -minglab kabi. Har qanday so'zning takror holda (ketma ket) qo'llanishi bilan reduplikatsiya hodisasi vujudga kelmaydi, ya'ni so'zning takroriy shakli hosil bo'lavermaydi. Reduplikatsiya jahondagi turli tuzumdagi ko'plab tillarga xos hodisa bo'lib, uning vazifasi ham xilma -xildir: Masalan ushbu hodisa nutqda tildagi ma'noni kuchaytirsa malayya tilida ko'plikni hosil qilishning asosiy usuli (orang — odam, orangorang — odamlar) hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda "Reduplikatsiya" termini "takroriy shakl", "takroriy so'z" terminlari bilan sinonim tarzida qo'llanadi.¹

TADQIQOT NATIJASI

Takrorlar hamma tillarda ham mavjud bo'lib, ularni o'rganish til va nutq imkoniyatlarini yanada kuchliroq ochib berishga yordam beradi. Takrori adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan badiiy san'at sifatida bilamiz. Bu haqida Atoulloh Husayniyning "Badoiy us-sanoye" risolasida takrir san'ati haqida ma'lumotlar berilgan. Anvar Hojiahmedov "She'r san'atlari" kitobida ham "Takrir takrorlash manosini ifodalovchi lafziy san'at bo'lib, she'rda u yoki bu so'zni takror qo'llashni bildiradi. Takrorlash vositasida so'z ma'nosini, uning mohiyatini ta'kidlab ko'rsatish ushbu san'atning asosiy xususiyati sanaladi" deb, qimmatli ma'lumotlar aytilgan. Shuningdek olim mukarrar san'atini ham aytib, "qayta -qayta, ust-ustiga" ma'nolarni ifodalaydi, shu nom bilan ataluvchi lafziy san'at baytning har ikki misrasida juft so'z qo'llashni nazarda tutadi"². Mukarrar san'ati namunalari mumtoz adabiyotimizda ko'plab shoirlarda uchraydi. Jumladan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ushbu san'atning imkoniyatlarini yaxshi bilgan va g'azallarida mohirona qo'llay olgan:

Dam-badam ko'nglum berib, jon naqdi istar vaslini,
Olloh-olloh, telba ko'nglumning ajab savdosi bor.

Tilimizning boyligi, imkoniyatlarini har tomonlama chuqur ochib berish tilshunoslikning leksikologiya sohasida ayniqsa ko'zga ko'rinadi. Takrorlar bilan ko'p ma'nolilik hodisasi ham tilimizning ichki imkoniyatlarini ochib beradigan hodisa hisoblanadi.

"Disfemizm natijasida ham leksik ma'nolar hosil bo'ladi. U esa ko'p ma'nolilik hodisasi vujudga kelishi uchun muhim rol o'ynaydi. Disfemizmning polisemantik so'zni vujudga keltirish qonuniyatlari esa evfemizm qonuniyatlari bilan bir xildir. Chunki ular tilning bir hodisasi bo'lib, shu hodisaning ikki qutbidir.

O'zbek tiliga oid materiallar shuni ko'rsatadiki, umuman so'z yasash, ya'ni affiksatsiya ham ko'p ma'noli so'z hosil bo'lishi, ya'ni polisemiyaning yuzaga kelishida muhim rol o'ynaydi"³. Takror so'zlar hamma so'z turkumlari doirasida uchraydi. Sifat, ot, fe'l, ravish so'zlarda turli xil ma'nolarni bildirib keladi. Xususan, Ot so'z turkumida takrorlar bir necha ma'nolarni bildirib keladi.

MUHOKAMA

Ot -nutqning eng asosiy qismi hisoblanib, jahonning barcha tillarida ham reduplikatsiya hodisasi bo'lib kelishi va gapda turli ma'nolarga ega bo'lishi mumkin:

¹O'Zme 1-jild

²A.Hojiahmedov. "She'r san'atlari"

³Davidov Y. J. KO'P MA'NOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YO'LLARI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B2. – C. 500-503.

1. Ko'plik ma'nosi. – Temir yo'l yoqasiga arava-arava ketmon, bellar, lomlar, zambillar tahlandi.

Takror ot narsa yoki jarayonning solishtirilgandagi tashqi o'xshashligini ifodalaydi. Bu quyidagicha ro'y beradi:

2. Predmetning tashqi ko'rinishi solishtiriladi. – Sal o'tmay yigit bir dasta qog'oz bilan kirib keldi, peshonasidan marjon-marjon ter quyardi.

3. Shakl yoki ahvolning o'ziga hosligi ta'kidlanadi. – Oyoq tog'-tog' pahtalarga maftun bo'lgan holda faxr bilan tikilardi.

Ma'juziy ma'no. – Qonning hisobi yo'q, erga shimilgan, yosh ham daryo-daryo uning komida.

Eshitdik, olam-olam hursand bo'ldik.

Takror otlar narsaning miqdori haqida tasavvur beradi, uning, bunday takroriy shakli leksik ma'noni kuchaytirib, miqdorning ko'p, hisobsiz ekani, ma'nosini ifodalaydi.

- Tokcha-tokcha eski, yangi ustavlar, lug'atlar, gazeta komplektlari...

4. Takror so'z miqdor ma'nosini kuchaytiradi. - Biz mamlakatda dong taratgan, tom-tom kitoblar yozgan, bir olimning eshigini taqillatmoqchimiz.

5. Takror otlar ma'juziy ma'noni ifodalashga ham qodir. Bu shakl tilda ifodaliyligi bilan ajralib turadi. Takror usuli bilan qo'lga kiritilgan ma'juziy ma'noning obrazlilikini yanada oshadi va yorqinroq ko'rinadi.

Bu mavsum mehnatning buyuk taqdiri,

Hovuch-hovuch nurga to'la chanoqlar. (Guliston)

...Azob-uqubatlarni yengdim, tog'-tog; qiyinchiliklarni sherday yengib, rahbar bo'lish huquqiga o'z peshona terim bilan erishdim. (Sh.Rashidov)

6. Takror so'zlar davomiylik va takroriylikni ifodalaydi. - Hadeb soqol-soqol deysiz, - dadam ham bo'sh kelmadi.(H.To'xtaboev)

Hadeb konfet-konfet deyaverasanmi, men hozir konfetni vazasi bilan otib yuboraman. (Toshkent oqshomi)

Zamonaviy O'zbek tilidagi sonlarga bag'ishlangan qator ishlarda, faqatgina bir sonini turli hil takrorlanishi haqida so'z yuritiladi

So'roq olmoshlari takror so'z sifatida ishlatilganda, ko'plik va kuchaytirilgan ma'nolarni ifodalaydi

Kim? Nima? So'roq olmoshlari takrorlanib kelganda ko'plik ma'nosini ifodalaydi.

Masalan: Nima-nima, senda yurak ham, yigitlik g'ururi ham qolmabdiku, jiyani? (Ya. Shukurov)

Kim-kim kelishadi? Kim-kim borarkan?

Qancha, necha, ne so'roq olmoshlari ham takror so'z bo'lib kelganda ko'plik ma'noni ifodalaydi.

Masalan: Siz bilmaysiz, Sodiq aka mening boshimga ne-ne kunlarni solmadi? (K. Yashin)

U nazarida necha-necha tosh yo'l bosgan ko'rindiyu, orqasiga qarab beihtiyor yoqasini ushladi. (I. Rahim)

Ko'ring qancha-qancha ishlarni bajarib qo'ydik.

Fe'llar takror so'z bo'lib kelganda harakatning davomiyligini, uning takroriyligini va yana harakatning yakunlanmaganligini ifodalash uchun xizmat qiladi.

Masalan: Ho-ho-ho...Qotib-qotib kulgan bo'ldim jo'rttaga. (H. To'htaboev)

Yonida kimdir jo'zib-jo'zib hurrak otardi. (G'. G'ulom)

Takrorlar nafaqat soʻz jihatdan balki gaplar takrori jihatdan ham muhokama qilinadigan tomonlari mavjud. Soʻz takrorlar turli xil maʼnolarni bildiradi, gaplarning takrorlari tilning imkoniyatlarini chuqurroq ochib berishga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadiga boʻlsak, takror soʻzlar tadqiqi nafaqat adabiyot nuqtai nazaridan balki tilshunoslik tomondan ham muhim hisoblanadi. Reduplikatsiya hodisasi hamma tillarda ham mavjud boʻlib, oʻzbek tilida tilning ichki imkoniyatlarini keng koʻrsatib berishda muhim vosita hisoblanadi va bugungi kunda oʻz tadqiqot natijalarini kutib turgan ishlardan hisoblanadi.

REFERENCES

1. Atoulloh Husayniy “Badoiy us-sanoye”. Toshkent-1981
2. Hojiahmedov A. “Sheʼr sanʼatlari” Toshkent-2001
3. Tursunov U. Muhtarov Sh. “Hozirgi Oʻzbek adabiy tili” Toshkent “Oʻzbekiston”-1992yil
4. Shoabdurahmonov Sh. “Hozirgi Oʻzbek adabiy tili” 1-qism Toshkent “Oʻqituvchi”-1980yil
5. A. Hojiev “Oʻzbek tilida qoʻshma, juft va takror soʻzlar” Toshkent 1963
6. “Hozirgi zamon Oʻzbek adabiy tili” Toshkent 1966. Tom I
7. O. Hakimov “Oʻzbek tilida takroriy soʻzlar”
8. B. Madaliev “Oʻzbek tilida qoʻshma soʻzlar”
9. Davidov Y. J. KOʻP MAʼNOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YOʻLLARI
//Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B2. – C. 500-503.